

СОЦИАЛЬНО—ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ СТУДЕНТОВ— ПСИХОЛОГОВ

Макхамматова Саида Садриддиновна

Андижанский государственный университет

Старший преподаватель кафедры общей психологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294293>

Аннотация: В статье исследованы психологические методы и средства, специфические особенности формирования социально-психологических факторов профессиональных ожиданий студентов-психологов. Рассмотрены научные подходы и эмпирические анализы социально-психологического процесса профессиональных ожиданий в учебной деятельности, выявлены факторы и условия формирования социально-психологической подготовки к профессиональной деятельности, а также разработаны методы повышения эффективности изучаемого процесса. Даны практические рекомендации.

Ключевые слова: социальная ситуация, механизмы, факторы формирования, условия и социально-психологические особенности, дифференциальные различия, интерес к профессии и осведомлённость о профессии.

В психологических теориях понятие «ожидание» имеет множество научных интерпретаций. В настоящее время помимо изучения самого феномена ожидания всё более актуальным становится исследование социально-психологических факторов, влияющих на человека. Возможно, профессиональные ожидания зависят как от влияния общества и малых групп, так и от личностных качеств и индивидуальных потребностей.

С целью реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 14 августа 2018 г. № PQ-3907 «О мерах по качественному переводу системы воспитания молодёжи в новое качество в духовно-нравственном и физическом развитии»[1], а также дальнейшего совершенствования системы психолого-педагогической поддержки учащихся в общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях в нашей стране проводится комплекс практических мероприятий.

Сегодня практическая работа по организации и расширению направлений подготовки по психологии в вузах, а также решение психологических проблем имеет первостепенное значение для развития страны: решение этих задач влияет не только на развитие образования, но

и на ускорение прогресса в таких сферах, как экономика, спорт, медицина и предпринимательство.

Узбекские психологи, такие как Д.Н. Арзикулов, М.Г. Давлетшин, С.Х. Джалилова, С.Н. Жораева, В.М. Каримова, Н.Дж. Сагиндикова, Ш.Б. Сапаров, Б.Н. Сирлиев, Ш.Ж. Усманова, Ф.И. Хайдаров, Д.И. Ходжакулова, Б.Р. Кодиров, К.Б. Кодиров, Э.Р. Розиев и другие, исследовали психологические методы и средства, особенности формирования социально-психологических факторов профессиональных ожиданий студентов-психологов, а также такие вопросы, как профессиональная деятельность, профессиональное становление, мотивация учёбы, особенности развития профессиональных качеств, профессиональный рост и его этапы.

В научных исследованиях С.Н. Жораевой отмечается, что достижение профессионального совершенства охватывает длительный период профессиональной деятельности личности и характеризуется сохранением социального статуса, образа жизни и традиций между поколениями. При этом для становления студентов-психологов в вузе как специалистов существуют определённые препятствующие факторы, влияющие на их личностное и профессиональное развитие.

В докторской диссертации Р.З. Гайнутдинова анализируются компоненты профессиональной деятельности студента, степень их реализуемости, личностные характеристики и факторы, на основе чего выделены следующие критерии, определяющие эффективность профессиональной деятельности[2].

С.А. Дружилов считает профессиональное становление поэтапным и последовательным процессом, включающим совокупность временных периодов, траекторий деятельности и применяемых средств[3]. Профессиональное развитие прежде всего связано с развитием личности специалиста, в ходе которого осуществляются профессионально значимые качества, знания, умения и навыки, что в итоге изменяет его внутренний мир. Творческие способности специалиста формируются посредством систематического обучения и работы над собой, постепенно совершенствуясь.

В своём исследовании «Психологические особенности формирования профессиональной ответственности у студентов» А.Е. Турахонов на основе эмпирических данных доказал, что при профессиональной ориентации студентов их когнитивные потребности и мотивация деятельности обеспечивают гармоничное развитие таких психологических качеств, как

альтруистическая ответственность, критическое мышление, внутренний локус контроля, инициативность и упорство, благодаря рефлексивным процессам. Это способствует формированию чувства профессиональной ответственности и проявлению рефлексивных способностей у обучающихся.

В заключение было выявлено, что профессиональные ожидания студентов являются центральным психологическим фактором, влияющим на выбор ими будущей профессиональной деятельности. Эти ожидания зависят не только от индивидуальных качеств личности, но и от социальной среды. Поэтому изучение профессиональных ожиданий требует учёта как личностных, так и социальных факторов.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 14.08.2018 № PQ-3907.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.07.2019 № 577.
3. Мухамедова Д.Г. Социально-психологические особенности эффективной управленческой деятельности менеджера образования // Методика и технологии в образовании. — Воронеж, 2010. — № 6. — С. 51–54.